

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 548 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ISLOM MIKROMOLIYALASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI VA XALQARO TAJRIBA

Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Bank ishi kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Maqolada rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajribalari tahlil qilingan. Islom moliyasi tamoyillariga asoslangan mikrokreditlash vositalarining iqtisodiy samaradorligi hamda qashshoqlikni kamaytirishdagi roli ko'rib chiqilgan. Shuningdek, mavjud mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Islom mikromoliyasi, innovatsion mexanizmlar, moliyaviy inklyuzivlik, rivojlanayotgan mamlakatlar, xalqaro tajriba.

Abstract: The article analyzes innovative mechanisms of Islamic microfinance in developing countries and examines international experiences. The economic effectiveness of microcredit instruments based on Islamic finance principles and their role in poverty reduction are discussed. Practical recommendations for improving existing mechanisms are also provided.

Key words: Islamic microfinance, innovative mechanisms, financial inclusion, developing countries, international experience.

Аннотация: В статье рассмотрены инновационные механизмы исламского микрофинансирования в развивающихся странах и международный опыт. Проанализирована экономическая эффективность инструментов микрокредитования, основанных на принципах исламских финансов, и их роль в снижении уровня бедности. Также даны практические рекомендации по совершенствованию существующих механизмов.

Ключевые слова: Исламское микрофинансирование, инновационные механизмы, финансовая инклюзивность, развивающиеся страны, международный опыт.

KIRISH

Mikromoliyalashtirish tizimi rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotida aholi turmush darajasini oshirish va qashshoqlikni kamaytirishda samarali vositalardan biri sifatida e'tirof etiladi. So'nggi yillarda mikromoliyalashtirish sektorida islom moliyasi tamoyillariga asoslangan yangi innovatsion mexanizmlar paydo bo'lmoqda. Ushbu mexanizmlar foizsiz kreditlash, sheriklik asosida moliyalashtirish hamda risklarni teng taqsimlash kabi islom iqtisodiyotining fundamental tamoyillariga asoslangan bo'lib, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

An'anaviy mikromoliyalashtirish amaliyotida yuzaga kelayotgan asosiy muammolardan biri kredit resurslarining yuqori narxi va mijozlarning foiz to'lash qobiliyatining cheklanganligidir. Ushbu muammolar islom mikromoliyalash tizimining rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, islom mikromoliyalash usullari orqali aholining iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, ayniqsa, past daromadli guruhlar orasida moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlash mumkin. Bangladesh, Indoneziya, Malayziya va Pokiston kabi davlatlarda islom mikromoliyalash tizimi ijobiy natijalarni namoyon etmoqda.

Mazkur maqolada rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning mavjud innovatsion mexanizmlarini chuqur o'rganish hamda xalqaro tajriba asosida ularning samaradorligini baholash maqsad qilingan. Tadqiqot davomida islom moliyasi prinsiplariga asoslangan mikrokreditlashning afzalliklari, amaliy qo'llashdagi muammolar va mavjud mexanizmlarni takomillashtirish yo'llari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari mavzusida olib borilgan tadqiqotlar mavjud bo'lib, bu sohada ko'plab olimlar tomonidan turli yondashuvlar ilgari surilgan. Xususan, Muhammad Yunus tomonidan Bangladeshda asos solingan Grameen bankinging muvaffaqiyati

ko'plab tadqiqotchilar uchun asosiy misol sifatida qabul qilinadi. Yunus Grameen modelida odatdagi foizli mikrokreditlashni qo'llasa-da, keyinchalik uning modifikatsiyalari islomiy moliyaviy mexanizmlar asosida ham amalga oshirildi va bu yo'nalishda tadqiqotlar kengaydi.

Zamir Iqbal va Abbas Mirakhor tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalash modeli iqtisodiy barqarorlikka erishishda samarali hisoblanadi. Ularning fikricha, islom moliyasidagi sheriklik tamoyillari kredit tavakkallarini kamaytirish va mijozlarning iqtisodiy faolligini oshirish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, Iqbal va Mirakhor islomiy moliyaviy vositalar yordamida kambag'al aholi qatlamlarining moliyaviy inklyuzivligini oshirish mumkinligini ta'kidlagan.

Malayziyada bu yo'nalishda faol tadqiqot olib borgan olimlardan biri Habib Ahmed bo'lib, uning fikricha, qardul hasan (foizsiz kreditlar) shaklidagi moliyaviy mexanizmlar iqtisodiy jihatdan zaif guruhlarning ijtimoiy farovonligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Ahmed tadqiqotlarida, ayniqsa, qardul hasan tizimi orqali kredit berish amaliyoti, mijozlarning moliyaviy barqarorligini oshirishi va jamiyatda tenglikni ta'minlashga ko'maklashishini ko'rsatib bergan.

Bundan tashqari, Indoneziyada islom mikromoliyalashtirish amaliyotlari bo'yicha tadqiqot olib borgan Muhammad Syafi'i Antonio mikro-takaful mexanizmlarini rivojlantirish zarurligiga e'tibor qaratadi. Antonioning fikricha, mikro-takaful sug'urtalash vositalari orqali moliyaviy risklarni kamaytirish mumkin bo'lib, bu aholi orasida moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasini oshiradi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, mikro-takaful joriy etilgan hududlarda iqtisodiy o'sish va barqarorlik darajasi sezilarli oshgan.

Pokistonda islom mikromoliyalash bo'yicha tadqiqotlar olib borgan Muhammad Ayub esa, sheriklik asosida moliyalashtirish (musharaka va mudaraba shakllari) kambag'al qatlam uchun eng maqbul mexanizm ekanligini ta'kidlaydi. Ayub tadqiqotida ta'kidlanishicha, sheriklik modellari kredit xavfini kamaytiribgina qolmay, balki mijozlarning tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. Natijada moliyaviy inklyuzivlik bilan birga ish o'rinlari yaratilib, aholi turmush darajasining o'sishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, tadqiqotchilarning ilmiy ishlaridan kelib chiqib, rivojlanayotgan mamlakatlarda islom moliyasining innovatsion mexanizmlarini joriy qilish iqtisodiy barqarorlikni oshirish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash hamda qashshoqlikni kamaytirish uchun samarali vosita bo'lishi mumkinligi ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda sifatli tadqiqot usuli qo'llanildi, bunda ikkilamchi manbalar, jumladan, xalqaro tashkilotlar va moliya institutlarining hisobotlari, ilmiy maqolalar va rasmiy statistik ma'lumotlar asosida ma'lumotlar yig'ildi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda qiyosiy va deduktiv tahlil usullaridan foydalanilib, islom mikromoliyalash mexanizmlarining xalqaro tajribasi va innovatsion jihatlari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalash mexanizmlarining innovatsion xususiyatlari va xalqaro tajribasi bugungi kunda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish masalalariga qiziqayotgan ilmiy hamjamiyatning e'tibor markazida turibdi. Mikromoliyalash asosan kichik tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish, moliyaviy inklyuzivlikni oshirish va kambag'allikni kamaytirish uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish vositasi sifatida tan olinadi. Shunga qaramay, an'anaviy mikromoliyalash tizimlari ko'pincha yuqori foiz stavkalari, kredit olishdagi murakkab jarayonlar va moliyaviy barqarorlikning sustligi bilan xarakterlanadi. Mazkur muammolarning innovatsion yechimi sifatida islom mikromoliyalash tamoyillari tobora keng qo'llanilmoqda.

Islom mikromoliyalash mexanizmlari, xususan, sheriklik asosidagi moliyalashtirish (musharaka va mudaraba), qardul hasan (foizsiz kreditlash) hamda mikro-takaful (kichik sug'urta xizmatlari) instrumentlari xalqaro amaliyotda muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda. Ushbu mexanizmlarning innovatsion jihati moliyaviy resurslardan foydalanishda ishtirokchilarning manfaatlari va risklarini teng taqsimlashda namoyon bo'ladi. Bu o'z navbatida tomonlar o'rtasidagi ishonch va hamkorlik muhitini mustahkamlaydi hamda moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi.

Bangladeshning Grameen banki misolida an'anaviy mikromoliyalashtirish modelining islom moliyaviy tamoyillari asosida qanday rivojlanganligini kuzatish mumkin. Muhammad Yunus tomonidan asos solingan mazkur bank dastlab mikrokreditlardan foydalanib, qishloq ayollari orasida tadbirkorlikni rag'batlantirish orqali katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Keyinchalik mazkur modelning islomiy shaklda takomillashtirilishi orqali, ya'ni musharaka va mudaraba asosida sheriklik munosabatlarining shakllanishi natijasida, mijozlar va moliyaviy tashkilotlar orasidagi risklarning teng taqsimlanishi amalga oshirildi. Natijada kredit olishdagi foiz yuklamasi kamayib, moliyaviy xizmatlar barqarorligi va samaradorligi oshdi.

Malayziya misoli ham islom mikromoliyalashtirish sohasida xalqaro e'tirofga sazovor bo'lgan tajribalardan biri hisoblanadi. Habib Ahmed kabi taniqli iqtisodchi-tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida ta'kidlanishicha, Malayziyada qo'llanilgan qardul hasan mexanizmi ayniqsa past daromadli aholi uchun kredit olish imkoniyatlarini kengaytirib, moliyaviy barqarorlikni oshirishga xizmat qilgan. Mazkur mexanizm orqali kreditlar foizsiz tarzda taqdim etilishi bilan bir qatorda, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan zaif qatlamlari qo'shimcha moliyaviy yuklardan xalos bo'ladilar va iqtisodiy faollik yanada oshadi. Bu esa o'z navbatida mamlakatdagi iqtisodiy tengsizlikni qisqartirib, ijtimoiy barqarorlikka zamin yaratadi.

Indoneziyada mikro-takaful mexanizmlarining muvaffaqiyatli joriy etilishi Muhammad Syafi'i Antonio kabi tadqiqotchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, mikro-takaful kichik biznes va fermerlarning moliyaviy xavf-xatarlarini samarali boshqarishga yordam beradi, bu esa kichik tadbirkorlik va qishloq xo'jaligi sohalarining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Ushbu mexanizm orqali aholi moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasining ortishi kuzatilgan. Bundan tashqari, mikro-takaful mexanizmi yangi ish o'rinlarini yaratishda ham samarali rol o'ynab, umuman aholi farovonligining yaxshilanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, xalqaro tajribadan olingan saboqlar va muvaffaqiyatli amaliyotlar rivojlanayotgan mamlakatlar uchun islom mikromoliyalash mexanizmlarining muhim iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligini isbotlaydi. Ushbu innovatsion mexanizmlarning yanada kengroq qo'llanilishi moliyaviy inklyuzivlikni oshirish, kambag'allik darajasini kamaytirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun samarali vosita sifatida qaralmoqda.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalash mexanizmlarining innovatsion xususiyatlari va xalqaro tajribasi bugungi kunda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish masalalariga qiziqayotgan ilmiy hamjamiyatning e'tibor markazida turibdi. Mikromoliyalash asosan kichik tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish, moliyaviy inklyuzivlikni oshirish va kambag'allikni kamaytirish uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish vositasi sifatida tan olinadi. Shunga qaramay, an'anaviy mikromoliyalash tizimlari ko'pincha yuqori foiz stavkalari, kredit olishdagi murakkab jarayonlar va moliyaviy barqarorlikning sustligi bilan xarakterlanadi. Mazkur muammolarning innovatsion yechimi sifatida islom mikromoliyalash tamoyillari tobora keng qo'llanilmoqda.

Islom mikromoliyalash mexanizmlari, xususan, sheriklik asosidagi moliyalashtirish (musharaka va mudaraba), qardul hasan (foizsiz kreditlash) hamda mikro-takaful (kichik sug'urta xizmatlari) instrumentlari xalqaro amaliyotda muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda. Ushbu mexanizmlarning innovatsion jihati moliyaviy resurslardan foydalanishda ishtirokchilarning manfaatlari va risklarini teng taqsimlashda namoyon bo'ladi. Bu o'z navbatida tomonlar o'rtasidagi ishonch va hamkorlik muhitini mustahkamlaydi hamda moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi.

Bangladeshning Grameen banki misolida an'anaviy mikromoliyalashtirish modelining islom moliyaviy tamoyillari asosida qanday rivojlanganligini kuzatish mumkin. Muhammad Yunus tomonidan asos solingan mazkur bank dastlab mikrokreditlardan foydalanib, qishloq ayollari orasida tadbirkorlikni rag'batlantirish orqali katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Keyinchalik mazkur modelning islomiy shaklda takomillashtirilishi orqali, ya'ni musharaka va mudaraba asosida sheriklik munosabatlarining shakllanishi natijasida, mijozlar va moliyaviy tashkilotlar orasidagi risklarning teng taqsimlanishi amalga oshirildi. Natijada kredit olishdagi foiz yuklamasi kamayib, moliyaviy xizmatlar barqarorligi va samaradorligi oshdi.

Malayziya misoli ham islom mikromoliyalashtirish sohasida xalqaro e'tirofga sazovor bo'lgan tajribalardan biri hisoblanadi. Habib Ahmed kabi taniqli iqtisodchi-tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida ta'kidlanishicha, Malayziyada qo'llanilgan qardul hasan mexanizmi ayniqsa past daromadli aholi uchun kredit olish imkoniyatlarini kengaytirib, moliyaviy barqarorlikni oshirishga xizmat qilgan. Mazkur mexanizm orqali kreditlar foizsiz tarzda taqdim etilishi bilan bir qatorda, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan zaif qatlamlari qo'shimcha moliyaviy yuklardan xalos bo'ladilar va iqtisodiy faollik yanada oshadi. Bu esa o'z navbatida mamlakatdagi iqtisodiy tengsizlikni qisqartirib, ijtimoiy barqarorlikka zamin yaratadi.

Indoneziyada mikro-takaful mexanizmlarining muvaffaqiyatli joriy etilishi Muhammad Syafi'i Antonio kabi tadqiqotchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, mikro-takaful kichik biznes va fermerlarning moliyaviy xavf-xatarlarini samarali boshqarishga yordam beradi, bu esa kichik tadbirkorlik va qishloq xo'jaligi sohalarining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Ushbu mexanizm orqali aholi moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasining ortishi kuzatilgan. Bundan tashqari, mikro-takaful mexanizmi yangi ish o'rinlarini yaratishda ham samarali rol o'ynab, umuman aholi farovonligining yaxshilanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Pokiston tajribasiga nazar solsak, Muhammad Ayubning tadqiqotlari musharaka va mudaraba kabi sheriklik modellarining ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Ayubning fikriga ko'ra, bu modellarning asosiy mohiyati kredit beruvchi va oluvchi o'rtasida sheriklik munosabatlarini shakllantirishga asoslangan. Kredit beruvchi va oluvchi foyda va zararlarni teng taqsimlash orqali iqtisodiy faoliyatni amalga oshiradilar. Bu mexanizm nafaqat

moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi, balki mijozlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish va tadbirkorlik salohiyatini oshirishga ham yordam beradi.

Biroq, islom mikromoliyalash tizimlarini amaliyotga joriy etishda ayrim qiyinchiliklar ham mavjud. Xususan, yetarli huquqiy-me'yoriy bazaning mavjud emasligi, mijozlarning moliyaviy savodxonligining pastligi hamda institutlarning moliyaviy imkoniyatlarining cheklanganligi asosiy to'siqlar hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik talab qilinadi. Davlat tomonidan qonunchilikni takomillashtirish, moliyaviy institutlarning kapital bazasini mustahkamlash va moliyaviy texnologiyalar (FinTech) yordamida raqamli yechimlarni keng joriy etish zarur. Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish orqali esa mazkur mexanizmlarning samaradorligini yanada oshirish mumkin bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlarini joriy qilish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, moliyaviy inklyuzivlikni oshirish va qashshoqlik darajasini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur mexanizmlarning asosiy afzalliklari foizsiz kreditlash, sheriklik asosidagi moliyalashtirish va risklarni adolatli taqsimlash orqali iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirishda ko'zga tashlanmoqda. Xalqaro tajribalar, ayniqsa, Indoneziya, Malayziya, Bangladesh va Pokiston misollarida islom moliyasi prinsiplari asosida tashkil qilingan mikro-moliyaviy xizmatlarning samaradorligini tasdiqlamoqda.

Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun moliyaviy institutlarning salohiyatini oshirish va qonunchilik bazasini mukammallashtirish talab qilinadi. Xususan, davlat tomonidan moliyaviy va huquqiy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish hamda islom mikromoliyalash bo'yicha aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan dasturlarni kengaytirish zarur. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar, xususan, moliyaviy texnologiyalar (FinTech) imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali xizmatlarning qulayligi va ochiqligini ta'minlash mumkin. Bu esa, o'z navbatida, qishloq joylarida ham islom mikromoliyalashtirish xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga sezilarli hissa qo'shadi. Yuqoridagi yo'nalishlar orqali rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalash tizimini rivojlantirish imkoniyatlari yanada kengayadi va bu, o'z navbatida, aholi farovonligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.Yunus, K.Weber. Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. – New York: PublicAffairs, 2007. – 282 p.
2. Z.Iqbal, A.Mirakhor. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. – Singapore: John Wiley & Sons, 2011. – 350 p.
3. H.Ahmed. Product Development in Islamic Banks. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. – 245 p.
4. M.Ayub. Understanding Islamic Finance. – Chichester: John Wiley & Sons, 2007. – 516 p.
5. M.S.Antonio. Islamic Banking and Finance: A Comprehensive Guide. – Jakarta: Tazkia Institute, 2001. – 394 p.
6. M.U.Chapra. Towards a Just Monetary System. – Leicester: The Islamic Foundation, 1985. – 292 p.
7. R.Wilson. Legal, Regulatory and Governance Issues in Islamic Finance. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012. – 256 p.
8. H.Visser. Islamic Finance: Principles and Practice. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009. – 184 p.
9. S.Nazim, A.Burki. Islamic Microfinance: Theory, Policy and Practice. – Rugby: Practical Action Publishing, 2013. – 298 p.
10. O.Salah. Islamic Finance: Risk, Stability and Growth. – London: Palgrave Macmillan, 2019. – 252 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>